

Resumo Simples:

**O USO DAS TIC COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DE
ALUNOS COM DEFICIÊNCIA**

 DOI: 10.5281/zenodo.6885748

Raquel Maria Richetti Teixeira

*Licenciada em Letras – FINAV/ Licenciada em Pedagogia- UNINOVE,
rakelmariateixeira@hotmail.com*

Candida Waldira Corrêa

Licenciada em Pedagogia- Anhanguera, candidacorrea2018@gmail.com

Sandra Cristina dos Santos

Licenciada em Pedagogia- Anhanguera, sandra.vieira2106@gmail.com

Carla Camargo Santos Cardoso

Licenciada em Pedagogia- Anhanguera, carla_kamargo@hotmail.com

Edna Alexandre da Costa

Licenciada em Normal Superior - FINAV, edna_alexandrecosta@hotmail.com

Danielly Gonçalves da Silva Sarturi

Licenciada em pedagogia- FIAR, daniellygssarturi@gmail.com

Viviane Chagas Zuca

Licenciada em pedagogia- UFMS, vivichagas_18@hotmail.com

Géssica Costa Muniz

Licenciada em Letra/Português e Literatura –UFGD, costamunizgessica@gmail.com

Loredani Verão Braga

Licenciada em Pedagogia – Anhanguera, loredani_verao@yahoo.com.br

Elisandro Troni Campos

Licenciado em pedagogia – Anhanguera, professor_sandro_troni@hotmail.com

Introdução: Levando em consideração que o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) muito tem colaborado para o ensino, tornando-o mais dinâmico e produtivo, inclusive na educação especial utilizada como ferramenta que visa extensões de possibilidades e facilitam o ensino, o que faz com que os professores se capacitem para adquirir competências para perceber as necessidades educacionais específicas para atender os alunos utilizando estas ferramentas de forma inclusiva. Objetivos: Analisar algumas publicações que tem o tema relacionado com o uso das TIC como ferramenta para o ensino de alunos com deficiência, procurando trechos dos autores selecionados e verificar como esta ferramenta pode ser utilizada em favor da educação de alunos com deficiência, quais suas possíveis progressos os professores podem obter utilizando estas ferramentas. Metodologia: pesquisa qualitativa feita em vários artigos, publicações e livros sobre o tema, qual foram selecionados e analisados através de leitura exploratória, a fim de contribuir e caracterizar o objetivo a ser explorado. Resultados: As TIC muito vem a contribuir no ensino, sendo assim uma tendência necessária e assim o professor pode utilizá-las a seu favor para facilitar o ensino, porém as limitações dos indivíduos com necessidades especiais torna uma barreira ao aprendizado e cabe aos profissionais da educação trazer as TIC como recursos de acessibilidade para neutralizar as barreiras causadas pela deficiência e inserir o aluno em ambientes apropriados à aprendizagem. Conclusão: Existe um número imenso de TIC para auxiliar a aprendizagem de alunos com necessidades especiais na escola regular, porém a ausência de profissionais capazes de utilizar os recursos tecnológicos pode prejudicar ou mesmo impedir o desenvolvimento dos alunos que dependem muitas vezes dessas ferramentas tecnológicas para terem acesso às atividades propostas em sala de aula e a tecnologia assistiva pode propiciar ao aluno como um recurso desenvolvimento durante as aulas.

Palavras-chave: Uso das TIC; Ferramenta; Ensino de Alunos com Deficiência.